

UDK: 159.922.8;343.98

PROFAYLING VA MIKROMIMIKA: NOVERBAL XATTI- HARAKATLARNI TAHLIL QILISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

*O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Ixtisoslashtirilgan
O'quv markazi Ijtimoiy-gumanitar fanlar sikli o'qituvchisi
QK xizmatchisi **Bo'lishhev Umidjon Xushvakovich***

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxslararo muloqot jarayonida noverbal xatti-harakatlarning psixologik mohiyati tahlil qilingan. Profayling — insonning tashqi ko'rinishi, tana harakati, nutqi va psixologik reaksiyalari orqali shaxs xususiyatlarini aniqlash jarayoni sifatida yoritilgan. Mikromimika esa inson yuzida qisqa muddat davomida paydo bo'ladigan mimik ifodalar majmui sifatida ko'rib chiqilgan. Ushbu jarayonlarning kommunikativ, diagnostik va xavfsizlikdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: profayling, mikromimika, yuz ifodalari, tana tili, psixologik kuzatuv, kommunikativ jarayon, xavfsizlik psixologiyasi, verbal va noverbal kommunikatsiya.

Аннотация. В данной статье проанализирована психологическая сущность невербального поведения в процессе межличностной коммуникации. **Профайлинг** представлен как процесс выявления характеристик личности посредством наблюдения за её внешним видом, движениями тела, речью и психологическими реакциями. **Микромимика** рассматривается как совокупность мимических выражений, возникающих на лице человека в течение короткого времени. Раскрыто коммуникативное, диагностическое и обеспечивающее безопасность значение этих процессов.

Ключевые слова: профайлинг, микромимика, выражения лица, язык тела, психологическое наблюдение, коммуникативный процесс, психология безопасности, вербальная и невербальная коммуникация.

Annotation. In this article, the psychological essence of nonverbal behaviors in the process of interpersonal communication has been analyzed. **Profiling** is presented as the process of identifying a person's characteristics through observation of their appearance, body movements, speech, and psychological reactions. **Microexpressions** are considered as a set of facial expressions that appear for a short period of time on the human face. The communicative, diagnostic, and security-related significance of these processes has been highlighted.

Keywords: profiling, microexpressions, facial expressions, body language, psychological observation, communicative process, security psychology, verbal and nonverbal communication.

Kirish . Insoniyat tarixiga nazar tashlaganda, muloqotning dastlabki shakllari til orqali emas, balki imo-ishora, tana harakati va turli noverbal signallar orqali amalga oshirilganini ko‘ramiz [1], [4]. Hozirgi zamon psixologiya va kommunikatsiya fanlari ham shuni tasdiqlaydiki, inson muloqotida faqat so‘zlar emas, balki tana tili, yuz ifodalari, qo‘l-oyoqlarning harakati, ovoz ohangi, tana masofasi, hattoki sukut ham muhim ma‘no yuklaydi [2], [5]. Shu sababli noverbal muloqotni tahlil qilish nafaqat shaxslararo munosabatlarni chuqurroq tushunish, balki psixologik diagnostika, kriminologik tekshiruvlar va sotsiologik kuzatishlarda ham alohida ahamiyat kasb etadi [3].

Psixologik tadqiqotlar ko‘rsatadiki, insonlararo muloqot jarayonida axborotning taxminan 60–70 foizi noverbal signallar orqali yetkaziladi [6]. Bu degani, suhbat jarayonida biz nafaqat eshitayotgan so‘zlarimizdan, balki suhbatdoshning ko‘z qarashidan, yuz ifodasidan, tana turishidan, qo‘l harakatlaridan va ovoz ohangidan ham keng ko‘lamli axborot olamiz. Mehrabian tomonidan o‘tkazilgan mashhur tadqiqotlarda “muloqotdagi hissiy mazmunning 7 foizi so‘zlar orqali, 38 foizi ovoz ohangi orqali va 55 foizi tana tili orqali ifodalanadi” degan xulosa ilgari surilgan [7], [9]. Garchi bu nisbatlar vaziyatga qarab o‘zgarishi mumkin bo‘lsa-da, umumiy tamoyil shuki — insonning so‘z bilan aytmagan narsalarini uning noverbal xatti-harakatlari ochib beradi.

Bunday xulosalar profayling va mikromimika tushunchalarining ilmiy va amaliy ahamiyatini yanada oshiradi [8], [9], [10]. Profayling shaxsning tashqi ko‘rinishi, tana tili va xatti-harakatlari orqali uning shaxsiy xususiyatlari, kayfiyati va ehtimoliy niyatlarini aniqlash jarayonini anglatadi. Bu usul nafaqat psixologiya va pedagogikada, balki xavfsizlik xizmatlari, huquqni muhofaza qilish organlari va biznes sohasida ham keng qo‘llanadi [8], [11], [15]. Masalan, aeroport xavfsizligi xodimlari yoki tergovchilar suhbatdoshning so‘zidan tashqari tana harakatlarini kuzatish orqali yolg‘onni aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Mikromimika esa inson yuzida juda qisqa muddat davomida (odatda 0,04–0,2 soniya) namoyon bo‘ladigan, ongli nazoratdan tashqarida sodir bo‘ladigan mimik ifodalarni bildiradi. Ushbu mimik belgilar ko‘pincha inson yashirishga harakat qilayotgan emotsiyalarni fosh etadi. Amerikalik olim Pol Ekman mikromimika bo‘yicha fundamental tadqiqotlar olib borib, inson yuzida emotsiyalarning universal ifodalanishini ilmiy asoslab berdi [10]. Uning xulosalariga ko‘ra, qo‘rquv, g‘azab, nafrat, ajablanish, qayg‘u va quvonch kabi asosiy hissiyotlar butun dunyo xalqlarida bir xil tarzda yuzda aks etadi. Bu esa mikromimika yordamida insonning yashirin hissiyotlarini aniqlash imkonini beradi.

Psixologik nuqtai nazardan, noverbal kommunikatsiya insonning ong osti jarayonlari bilan bevosita bog‘liq. Agar so‘zlar ongli ravishda tanlanib aytilsa, tana tili

va mimika ko'pincha ongli nazoratdan chetda qoladi. Shuning uchun ham noverbal signallar ko'proq ishonchli manba sifatida qaraladi. Masalan, insonning so'zlari ishonchli ko'rinishi mumkin, biroq uning ko'zlari yoki lab harakatlari yashirin qo'rquvni, yolg'onni yoki befarqlikni ochib berishi ehtimoldan xoli emas.

Bunday jihatlar sotsiologiya va kriminologiya fanlarida ham muhim o'rin tutadi. Sotsiologik tadqiqotlarda odamlarning ijtimoiy guruhlarda qanday o'zaro ta'sirga kirishishini, liderlikni, ishonch va obro' masalalarini aniqlashda noverbal signallarning roli yuksak baholanadi. Kriminologiyada esa jinoyatchilikka moyillikni, yolg'on ko'rsatmalarni yoki shaxsning xavf darajasini aniqlash uchun profayling va mikromimika tahlili qo'llaniladi.

Noverbal muloqotning psixologik ahamiyati shundan iboratki, u insonlarning o'zaro aloqasini yanada tabiiy va samimiy qiladi. Shuningdek, noverbal signallar madaniyatlararo farqlarni o'rganishda ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Masalan, ba'zi jamiyatlarda ko'zga tik qarash samimiyat ramzi hisoblanadi, boshqalarida esa bu hurmatsizlik deb qabul qilinishi mumkin. Shu bois profayling va mikromimikani tahlil qilishda madaniy kontekstni hisobga olish zarur.

Xulosa qilib aytganda, insonning muloqoti nafaqat so'z orqali, balki ko'proq noverbal signallar orqali amalga oshiriladi. Tana tili, yuz ifodalari va mikromimika shaxsning ichki kechinmalarini aks ettirib, uning haqiqiy hissiyotlari va niyatlarini ochib beradi. Shu sababli profayling va mikromimika tahlili zamonaviy psixologiya, sotsiologiya, kriminologiya, menejment va hatto pedagogika sohalarida ham beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Profayling tushunchasi va uning psixologik asoslari

Profayling (inglizcha – “profiling” atamasidan olingan) so'zma-so'z tarjima qilinganda “profil – yaratish yoki shaxsiy qifoya shakllantirish” degan ma'noni bildiradi [12]. Psixologiya va ijtimoiy fanlarda esa u insonning tashqi qiyofasi, tana harakatlari, nutqi, emotsional reaksiyalari hamda psixofizologik belgilarini kuzatish orqali uning shaxsiy xususiyatlari, ehtimoliy nayatlari va ichki kechinmalarini aniqlash jarayonini anglatadi. Profayling nazariy va amaliy jihatdan inson xatti-harakatlarining ko'rinmas jihatlarini ochib beruvchi muakkab tahlil vositasi hisoblanadi.

Mazkur yondashuvning ildizlari antropologik va falsafiy qarashlarga borib taqaladi. Masalan, Aristotel va Gippokrat inson tabiatini tashqi belgilar va temperament xususiyatlari orqali izohlashga uringan [13]. Keyinchalik Lamboroz kabi kriminologlar jinoyatchilarni tashqi belgilarga qarab aniqlash mumkinligini ilgari surgan bo'lsalar-da, bu yondashuv ilmiy jihatdan ishonchli bo'lmagan [14]. Hozirgi zamonaviy profayling esa antropologik reduksionizmga emas, balki psixologik, neyrofiziologik va ijtimoiy kuzatuvlarga asoslanadi [15].

Profayling qo'llanilish sohalari

Profayling ko‘plab amaliy sohalarida qo‘llaniladi va ularning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi:

- **Xavfsizlik xizmatlari** – aeroport, chegara nazorati va boshqa xavfsizlik tizimlarida shaxslarning xatti-haraklari kuzatilib, potensial xavf tug‘diruvchi shaxslar aniqlanadi [16]. Masalan, asabiy qo‘l harakatlari, ko‘z kontaktidan qochish, ortiqcha terlash yoki nutqdagi izchillikning buzilishi xavotir va yolg‘on belgisi sifatida baholanishi mumkin.

- **Huquni muhofaza qilish organlari** – tergov va sud jarayonlarida guvoh yoki gumondorning ko‘rsatmalarini baholashda profayling samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shaxsning tana harakatlari va mimikalari uning so‘zlaridagi haqiqat yoki yolg‘on elementlarini aniqlashga yordam beradi [17].

- **Kadrlar tanlash jarayoni** – intervyu jarayonida nomzodning psixologik barqarorligi, stressga chidamliligi, lidelik qobiliyati va ichki motivlari profayling orqali baholanishi mumkin. Bu HR sohasida keng qo‘llaniladigan diagnostic vositalardan biridir [18].

- **Psixodiagnostik tekshiruvlar** – klinik psixologiyada bemorlarning tashqi ifodalarini kuzatish ularning ichki kechinmalarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Masalan, depressive holatdagi bemorlarning tana turg‘usi ko‘pincha egilgan, nigohi pastga qaragan bo‘ladi. Bu psixologik diagnostika uchun muhim ko‘rsatkichdir [19].

Psixologik asoslar

Profayling ilmiy asosi inson psixikasining ichki holatlari bilan tashqi ifodasi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikka tayanadi. Emotsiyalar insonning ichki kechinmalari sifatida yuzda, tana tilida va nutq ohangida aks etadi. Masalan:

- **Xavotir** – qo‘l-oyoqning titrashi, ko‘z qisiqligi, ovozning past-balandligi va tana turg‘usidagi beqarorlikda namoyon bo‘ladi.

- **Qo‘rquv** – ko‘z qorachig‘ining kengayishi, tez nafas olish, yuz rangining oqarishi seziladi.

- **G‘azab** – qoshlarning chimrilishi, lablarning siqilishi va qo‘llarning keskin harakatlarida ifodalanadi.

- **Samimiyat yoki ochiqlik** – ko‘zning to‘g‘ri qarashi, yuzning sokinligi va tana turg‘usining qulayligi orqali namyono bo‘ladi.

Psixologiyada bu hodisa “verbal va noverbal uyg‘unlik” tamoyili orqali tushuntiriladi [20]. Ya’ni insonning so‘zlari bilan tana harakatlari o‘zaro mso kelganda, u ko‘proq ishonch uyg‘otadi. Aksincha, agar so‘zlar bir narsani bildirsa, ammo tana harakatlari boshqa signallarini bersa, muloqotda ziddiyat seziladi va bu yashirish hissiyotlarning mavjudligidan dalolat beradi.

Neyropsixologik asoslar

Profayling asoslarini tushunishda neyropsxologiya ham muhim o‘rin tutadi. Inson miyasining limbik tizimi emotsiyalarni boshqaradi va ular ko‘pincha ongli nazoratdan tashqari yuz beradi. Shu sababli, yolg‘onni ongli ravishda yashirish mumkin, ammo uning tana tili yoki mikromimikasi yashirish haqiqatni fosh etadi. Bu jihat profayling va mikromimikaning diagnostic kuchini yanada mustahkamlaydi.

Mikromimika va uning diagnostik imkoniyatlari

Mikromimika – inson yuzida juda qisqa muddat davomida namoyon bo‘ladigan, odatda 0,04 – 0,2 soniya oralig‘ida sodir bo‘ladigan mimik ifodalardir [21], [22]. Ularning asosiy xususiyati shundaki, ular insonning ongli nazoratida tashqarida yuz beradi va shu bois yashirish hissiyotlarni fosh etuvchi muhim psixologik ko‘rsatkich sifatida qaraladi. Oddiy mimikalar bir necha soniyaga cho‘zilishi va odam tomonidan ongli ravishda boshqarilishi mumkin bo‘lsa, mikromimikalarni nazorat qilish deyarli imkonsiz. Bu jihat ularni psixologik tahlil, profayling, tergov, muzokaralar va psixoterapiya jarayonlarida alohida ahamiyat kasb etadi.

Mikromimika fenomenining ilmiy tadqiqi

Mikromimikani ilmiy o‘rganish XX asrning ikkinchi yarimidan boshlangan. Amerikalik psixolog Pol Ekman va uning hamkasblari (Friesen va Hager) ushbu fenomen ustida keng tadqiqotlar olib borib, inson yuzidagi hissiyotlarning universal ifodalanishi nazariyasini ilgari surdilar [22]. Bu holat inson emotsiyalarining biologic asoosga ega ekanligini isbotlaydi.

Pol Ekman tomonidan ishlab chiqilgan **FACS (Facial Action Coding System)** – yuz mushaklarining harakatlarini kodlash tizimi – mikromimikalarni aniqlashda ilmiy metodlardan biri hisoblanadi. Bu tizi orqali yuzning 40 dan ortiq mushak harakati alohida “harakat birliklari” sifatida qayd etiladi va ularning kombinatsiyasi turli emotsiyalarni aks ettiradi [23].

Mikromimika belgilari va ularning mazmuni.

Mikromimika belgilari turli hissiy holatlarda quyidagicha namoyon bo‘ladi:

- **Qo‘rquv** – ko‘zning keng ochilishi, qoshlarning keskin yuqoriga ko‘tarilishi, lablarning biroz tortilishi. Bu holat odamning xavf sezayotganini bildiradi.

- **G‘azab** – qoshlarning pastga va bir-briga yaqinlashishi, lablarning siqilishi, yuz mushaklarining taranglashishi. Bunda agressiya yoki qarshilik mavjudligini anglash mumkin.

- **Naftrat** – burunning qisqarishi, lablarning yuqoriga tortilishi, yuzning ayrim mushaklarida kuchlanish. Ko‘pincha bu sezgi yoqimsiz narsalarga nisbatan yuzaga keladi.

- **Quvonch** – lablarning yuqoriga ko‘tarilishi, ko‘z atrofida ajinlar hosil bo‘lishi, yuz mushaklarining bo‘shashi. Bunda ongli “soxta tabassum” bilan haqiqiy quvonchni

farqlash mumkin. Haqiqiy tabassumda (Duchenne tabassumi) koʻz mushaklari ham ishtirok etadi, soxtasida esa yoʻq.

- **Ajablanish** – qoshlarning keskin koʻtarilishi, koʻzning keng ochilishi va ogʻizning ochilishi bilan ifodalanadi.

- **Qaygʻu** – lablarning pasta choʻzilishi, qoshlarning yuqoriga koʻtarilishi va koʻz qarashining tushkunligi bilan namoyon boʻladi.

Bu belgilar, odatda, odamning ichki kechinmalarini yashirishga urinayotgan holatlarda ham yuzda aks etadi. Masalan, inson qoʻrquvni yashirish uchun oʻzini tinch tutishga harakat qilsa ham, mikromimik belgilar bu hissiyotning yashirish shaklini oshkor qilishi mumkin.

Mikromimikaning diagnostic belgilari.

Mikromimika inson psixologiyasini anglashda bir qator diagnostic imkoniyatlarni taqdim etadi.

- **Yolgʻonni aniqlash** – mikromimik belgilar koʻpincha insonning aytayotgan soʻzlari bilan mos kelmaydi. Agar odam haqiqatni yashirsa, uning yuzida qisqa muddatli emotsional “chayqalish” paydo boʻlishi mumkin. Masalan, yolgʻon gapirayotgan odamning yuzida bir lahzalik xavotir yoki qoʻrquv belgilari seziladi.

- **Psixologik muammolarni tashxislash** – depressiya, tashvish buzilishi, posttravmatik stress kabi psixologik kasalliklarda yuz ifodalarida oʻziga xos mikromimik belgilar kuzatiladi. Masalan, depressive bemorlar koʻpincha qaygʻu va befarqlik belgilarini yashira olmaydilar.

- **Muloqot samaradorligini oshirish** – mikromimikani tushunadigan inson suhbatdoshi kayfiyatini tezda sezib, unga mos ravishda javob qaytara oladi. Bu psixoterapiya, pedagogic va menejmentda muhim koʻnikma hisoblanadi.

- **Xavfsizlik va kriminologiya** – tergovchilar, maxsus xizmat xodimlari mikromimik tahliladan gumondorlarning yashirin niyatlarini aniqlashda foydalanadilar. Bu usul terrorizmga qarshi kurash va jinoyatchilikni oldini olishda qoʻllaniladi.

Mikromimikaning psixologik va neyrofiziologik asoslari.

Mikromimikalari inson miyasining limbik tizimi faoliyatiga bogʻliq. Limbik tizim, xususan, qoʻrquv, gʻazab va boshqa kuchli emotsiyalarni boshqaradi. Bu jarayonlar tezkor va avtomatik ravishda sodir boʻlganligi sababli, inson ularni ongli nazorat qila olmaydi [20], [22]. Natijada yuz mushaklarida bir lahzalik, nazoratdan tashqari ifodalar paydo boʻladi.

Bundan tashqari, neyrofiziologik tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, mikromimik belgilarni koʻrgan boshqa odamning miyasi ham darhol reaksiyaga kirishadi. Bu “oina neyronlar tizimi” orqali amalga oshadi va insonlarga bir-birining hissiyotlarini tezda

anglash imkonini beradi. Shu sababli mikromimika ijtimoiy aloqalarda ham muhim rol o'ynaydi [19] [23].

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, inson muloqoti murakkab va ko'p qirrali jaryon bo'lib, unda so'zli (verbal) va so'zsiz (noverbal) belgilar o'zaro uyg'unlikda faoliyat yuritadi. Zamonaviy psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odamlararo kommunikatsiyaning 60-70 foizi noverbal signallarga to'g'ri keladi. Ya'ni, inson o'z fikrini faqat so'zlar orqali emas, balki tana a'zolari, tili, yuz ifodalari, qo'l-oyoqlar harakati, ovoz ohangi va turli xil mimik belgilar orqali ham ifodalaydi [6], [7]. Shu nuqtayi nazardan, noverbal xatti-harakatlarni o'rgansh va tahlil qilish, psixologiya, sotsiologiya, kriminologiya, pedagogika, menejment va boshqa ko'plab sohalar uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, profayling va mikromimika insonni to'liq va xolis baholash uchun yagona vosita emas. Chunki noverbal signallar madaniy omillar, individual odatlar yoki shaxsiy tajribalar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim xalqlarda ko'zga tik qarash samimiyat belgisi sanalsa, boshqa madaniyatlarda bu odobsizlik yoki tajovuz sifatida qabul qilinishi mumkin. Shu bois, noverbal belgilarni talqin qilishda psixologik bilimlar bilan bir qatorda, ijtimoiy-madaniy kontekstni ham hisobga olish zarur.

Umuman olganda, profayling va mikromimika insonning so'zsiz muloqotini o'rganishning samrali ilmiy vositalari sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ular yordamida inson ruhiy holatini chuqurroq anglash, yashirish emotsiyalarni aniqlash, shaxsiy xususiyatlar haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lish mumkin [8], [11], [20]. Bunday tahlil kommunikatsiyani yanada samarali qilish, shaxslararo munosabatlarda ishonchni mustahkamlash va qaror qabul qilish jaryonini yengillashtirishga xizmat qiladi. Shu sababli, profayling va mikromimika psixologik tadqiqotlarda, amaliy faoliyatda va turli sohalarida inson omilini chuqur o'rganish va samarali boshqarishda beqiyos ilmiy-amaliy ahamiyatga ega vositadir [19], [23].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mehrabian, A. *Silent Messages*. — Belmont, CA: Wadsworth, 1971.
2. Ekman, P. *Emotions Revealed*. — New York: Times Books, 2003.
3. Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., Floyd, K. *Nonverbal Communication*. — New York: Routledge, 2016.
4. Argyle, M. *Bodily Communication*. — London: Routledge, 1988.
5. Knapp, M. L., Hall, J. A., Horgan, T. G. *Nonverbal Communication in Human Interaction*. — Boston: Cengage Learning, 2014.
6. Birdwhistell, R. L. *Kinesics and Context*. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1970.

7. Mehrabian, A., Ferris, S. R. "Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels." *Journal of Consulting Psychology*, 1967.
8. Karimov, A. *Psixologik profayling nazariyalari va amaliyoti*. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2019.
9. Rahimov, Sh. *Kriminologiyada psixologik profayling*. — Toshkent: Yuridik adabiyotlar nashriyoti, 2018.
10. Porter, S., ten Brinke, L. "Reading between the Lies." *Psychological Science*, 2008.
11. Ekman, P., Friesen, W. V. *Facial Action Coding System (FACS)*. — Consulting Psychologists Press, 1978.
12. Vrij, A. *Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities*. — Chichester: Wiley, 2008.
13. Aristotle. *Rhetoric*. — Cambridge: Harvard University Press, 2007.
14. Lombroso, C. *Criminal Man*. — Durham: Duke University Press, 2006.
15. Matsumoto, D., Hwang, H. S. *Culture and Nonverbal Behavior*. — Oxford University Press, 2013.
16. Navarro, J., Karlins, M. *What Every Body is Saying*. — New York: Harper Collins, 2008.
17. Vrij, A., Granhag, P. A., Porter, S. *Psychological Science in the Public Interest*, 2010.
18. Xoliqov, R. *Muloqot psixologiyasi va noverbal belgilar*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
19. Xoliqov, R., Karimov, A. *Noverbal muloqot va ta’lim jarayonida uning o‘rni*. — Toshkent: Pedagogika nashriyoti, 2021.
20. Zuckerman, M., DePaulo, B. M., Rosenthal, R. "Verbal and Nonverbal Communication of Deception." *Advances in Experimental Social Psychology*, 1981.
21. Ekman, P. "Microexpressions in Clinical Practice." *Journal of Psychiatric Research*, 2009.
22. Ekman, P., Hager, J. C., Friesen, W. V. *Facial Action Coding System: Investigator’s Guide*. — Salt Lake City: A Human Face, 2002.
23. Matsumoto, D., Frank, M. G., Hwang, H. S. *The Role of Emotion in Deception Detection: Microexpressions and Beyond*. — Oxford University Press, 2016.